

O`ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INNOVATSIYALARNING TUTGAN O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481621>

Eshqobilova Nargiza Mengnarovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotation: *This article discusses the role of innovation in the economy and the importance of developing the use of innovative technologies in Uzbekistan today. In addition, information will be provided on the opportunities created by the President in the field of economy and new decrees.*

Keywords: *Uzbekistan, technology, innovation, change, growth, use, President, approach.*

Zamonaviy sharoitlarda jahon fani va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirishning, mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili bo'lib bormoqda.

O'tgan davrda fan va texnologiyalarni rivojlantirish sohasida zarur infratuzilma yaratildi, muayyan intellektual va texnologik salohiyat shakllantirildi.

texnologik innovatsion tizim ning ilmiy sohasi doirasida ishlab chiqilgan tushuncha yangilik tabiati va tezligini tushuntirishga xizmat qiladigan tadqiqotlar texnologik o'zgarish. [1] Texnologik innovatsion tizimni "ma'lum bir institutsional infratuzilma ostida ma'lum bir iqtisodiy sanoat sohasida o'zaro aloqada bo'lgan va texnologiyalarni ishlab chiqarish, tarqatish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanadigan agentlarning dinamik tarmog'i" deb ta'riflash mumkin.[2][3]

Yondashuv kamida uchta tahlil darajasida qo'llanilishi mumkin: texnologiya ilim sohasi ma'nosida, mahsulot yoki artefakt, yoki tegishli mahsulotlar to'plamiga va ma'lum bir (ijtimoiy) funktsiyani qondirishga qaratilgan asarlar.[4] Ikkinchisiga kelsak, yondashuv, ayniqsa, barqaror (energetik) texnologiyalar nima uchun va qanday qilib jamiyatda rivojlanib, tarqalib ketganligini yoki buni amalga oshirolmaganligini tushuntirishda o'zini isbotladi.

Texnologik innovatsion tizim kontseptsiyasi "deb nomlangan kengroq nazariy maktab tarkibiga kiritilgan innovatsion tizim yondashuv. Ushbu

yondashuvning asosiy g'oyasi shundan iboratki, texnologik o'zgarishlarni belgilovchi omillarni (faqat) alohida firmalarda yoki tadqiqot institutlarida topish mumkin emas, balki (shuningdek) firmalar, shuningdek, bilim institutlari joylashtirilgan keng jamiyat tarkibida.[5][6] 1980-yillardan boshlab, innovatsion tizim tadqiqotlari jamiyat tuzilmalarining texnologik o'zgarishlarga va bilvosita uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga millatlar, tarmoqlar yoki texnologik sohalardagi ta'siriga ishora qilmoqda.

Texnologik innovatsion tizimni tahlil qilishdan maqsad ma'lum bir texnologik sohani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi yoki to'sqinlik qiladigan tuzilmalar va jarayonlar nuqtai nazaridan tahlil qilish va baholashdir. Texnologik innovatsion tizim yondashuvini boshqa innovatsion tizim yondashuvlaridan ajratib turadigan yana ikkita analitik xususiyat mavjud.

Birinchi, Texnologik innovatsion tizim kontseptsiyasi ta'kidlashicha, bilim oqimlarini rag'batlantirish texnologik o'zgarishlar va iqtisodiy ko'rsatkichlarni rag'batlantirish uchun etarli emas. Yangi biznes imkoniyatlarini yaratish uchun ushbu bilimlardan foydalanishga ehtiyoj bor. Bu shaxslarning innovatsion manbalar sifatidagi ahamiyatini ta'kidlaydi, ba'zida bu ko'proq makro yo'naltirilgan, milliy yoki tarmoqqa yo'naltirilgan innovatsion tizim yondashuvlarida nazorat qilinadi.[7]

Ikkinchi, Texnologik innovatsion tizim yondashuvi ko'pincha tizim dinamikasiga e'tibor beradi.[8] Tadbirkorlik faoliyatiga e'tibor olimlarni Texnologik innovatsion tizimni vaqt o'tishi bilan barpo etiladigan narsa deb hisoblashlariga undaydi. Bu allaqachon Karlsson va Stankevich tomonidan ilgari surilgan:

raqobatbardoshlikni oshirish va barqarorlikni saqlab qolish uchun firmalar yangi texnologiyalar va imkoniyatlarni talab qiladi. Ushbu tezkor innovatsiya va murakkablik davrida firmalar uchun ichki rivojlanish va shu bilan birga raqobatbardosh bo'lib qolish qiyin. Birlashish, qo'shilish va ittifoq - bunga erishishning ba'zi bir usullari, ammo asosiy haydovchi bu qimmatli manbalarni olish istagi. Ko'pgina sotib olish maqsadlariga erisha olmadi va noto'g'ri bajarilganligi sababli yomon ishlashga olib keldi.

1. Noto'g'ri hujjatlar va yashirin bilimlarning o'zgarishi, ma'lumot olish paytida ma'lumot almashishni qiyinlashtiradi.

2. Texnika va imkoniyatlarning asosi bo'lgan mustahkam ramziy va madaniy mustaqillik uchun ma'muriy mustaqillikdan ko'ra muhimroqdir.

3. Sotib olingan firma katta va yuqori samaradorlikka ega bo'lganda, batafsil ma'lumot almashish va integratsiya qilish qiyin kechadi.

4. Sotib olingan firma rahbarlarini boshqarish lavozimlarni ko'tarish va ularning iste'dodlaridan foydalanish va ularning tajribalarini qadrlash uchun rag'batlantirish nuqtai nazaridan juda muhimdir.

5. Texnologiyalar va imkoniyatlarni uzatish, sotib olishni amalga oshirishning murakkabligi sababli boshqarish eng qiyin vazifadir. Yashirin bilimlarni yo'qotish xavfi har doim tez sur'atlarda egallash bilan bog'liq.

milliy iqtisodiyotning raqobatdoshligini oshirish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda iqtisodiyotni izchil isloh etish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxonalar va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini ta'minlash hisobidan amalga oshirilishi mumkin. Boshqacha so'z bilan aytganda, innovatsiya faoliyatini rivojlantirmay turib, iqtisodiyot raqobatbardoshligiga erishib bo'lmaydi. Innovatsiya atamasining mazmunidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qachonki har qanday kashfiyotlar, yangi voqealar, xizmatlar va usullar turlari tarqalishiga qabul qilinsa, o'shanda xalq ommasi tomonidan tan olinadi. Bunda yangilikning joriy etilishi yangilikni qo'llash jarayonini bildiradi va yangilikning tarqatilishiga qabul qilinishi vaqtidan boshlab yangi sifat – innovatsiyaga aylanadi.

Demak, innovatsiyani hayotga joriy qilishdan maqsad biror bir ijobiy natijaga erishishdir. Bundan shuni anglash mumkinki, innovatsiya sohasi o'z-o'zidan investitsiya sohasi bilan chambarchas bog'liqdir. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida innovatsion-investitsion faoliyatning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin:

— korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashni yanada jadallashtirish, zamonaviy, moslashuvchan texnologiyalarni keng joriy etish;

— eksportga mahsulot chiqaradigan korxonalarining tashqi bozorlarda raqobatdosh bo'lishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish va eksportni rag'batlantirish uchun qo'shimcha omillar yaratish;

— ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini kamaytirishni rag'batlantirish hisobidan real sektor korxonalarining raqobatdoshligini oshirish;

— elektroenergetika tizimini modernizatsiya qilish, energiya iste'molini kamaytirish va energiya tejashning samarali tizimini joriy etish choralarini amalga oshirish;

— ichki bozorda talabni rag'batlantirish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash.

Albatta, milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash, uning raqobatbardoshligini oshirishda innovatsiyalarning o'rnini beqiyos. Lekin mamlakatda innovatsiya faoliyatining tashkil etilishi va rivojlanishi uchun quyidagi shartlarning mavjud bo'lishi va bajarilishi talab etiladi[2] Innovatsiyalarni loyihaviy moliyalashtirishning bir necha turlari mavjud. Loyihaning o'zining, uning ishtirokchilarining kredit qobiliyati, ularning kreditni uchinchi shaxslar tomonidan to'lash kafolatlari hisobga olinmagandagi yashash qobiliyatiga asoslangan moliyalashtirish asosiy bo'ladi. Loyihani amalga oshirish natijasida generatsiyalanadigan aul oqimlari qarzni to'lashning manbai bo'luvchi investitsiyalarni moliyalashtirishni uchinchi tur deb hisoblash mumkin. Moliyalashtirishning shunday turi uchinchi deb hisoblanadiki, bunda ham loyihani amalga oshirish natijasida generatsiyalanadigan naqd mablag'lar oqimlari va ham korxonalar aktivlari kreditni ta'minlanishi bo'lib xizmat qiladilar. O'zbekiston iqtisodiy holatining innovatsiyalar bilan o'zaro bog'liqligini quyidagi asosiy jihatlarda ko'rish mumkin, ya'ni innovatsiya faoliyatining milliy iqtisodiyotga ta'sirini tadqiq etish nuqtai nazaridan davlatning moddiy asosi sifatida butunligicha ko'rish; innovatsiyalarning alohida korxonalar faoliyatiga ta'sirini tahlil qilishda alohida bozor subyekti sifatida qarash; innovatsiya siyosatini amalga oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini o'rganish.

O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida innovatsiyalar, avvalo uning barqaror o'sishi uchun zarurdir. Yangi texnologiyalarga investitsiyalar raqobatbardosh, yuqori talab bilan iste'mol etiladigan tovarlar ishlab chiqarishga yordam beradi.

Rojersga ko'ra yangiliklarning tarqalishi. Iste'molchilarning ketma-ket guruhlari yangi texnologiyani o'zlashtirgan holda (ko'k rangda ko'rsatilgan), uning bozor ulushi (sariq) oxir-oqibat to'yinganlik darajasiga etadi. Moviy egri asrab oluvchilarning qismlariga bo'linadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazining moliyaviy va moddiy-texnik ta'minotini yaxshilash, uning tajriba-sinov maydonlarini kengaytirish hamda tuzilmasini takomillashtirish, Orolbo'yi hududida innovatsion va ilmiy ishlanmalarni yanada kengroq joriy etish maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-3975-son qaroriga asosan tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazi (keyingi o'rinlarda — Xalqaro innovatsiya markazi) tomonidan:

2. Xalqaro innovatsiya markazi va O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining Orol dengizi qurishi oqibatlarini bartaraf etish hamda sayyohlar sonini ko‘paytirishga qaratilgan “My garden in the Aral Sea” (“Oroldagi bog‘im”) agro va ekoturizm loyihasini amalga oshirish to‘g‘risidagi taklifiga rozilik berilsin.

3. Orolbo‘yi hududida ilmiy-tadqiqot va amaliy ishlarni olib borish, shuningdek, o‘simlik va hayvonot dunyosini rivojlantirish bo‘yicha innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun ko‘rgazmali tajriba-sinov maydonlarini tashkil etish maqsadida Xalqaro innovatsiya markazining ehtiyojlariga muvofiq ravishda ushbu markazga ikki oy muddatda doimiy foydalanish huquqi asosida:

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi — Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududidagi zaxira yer maydonlari hamda Orol dengizining qurigan tubidagi hududdan;

O‘zbekiston Respublikasi O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi hamda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi — Orolbo‘yi hududidagi o‘rmon fondi yerlaridan yer maydonlari ajratilishini ta‘minlasin.

4. Belgilab qo‘yilsinki:

Xalqaro innovatsiya markazining bino va inshootlarini saqlash, shuningdek, xodimlar mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha xarajatlar 2020-yil 1-yanvardan O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi hamda shu munosabat bilan ushbu xarajatlarni Innovatsion rivojlanish va novatorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish to‘xtatiladi;

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Mo‘ynoq tumani “Mo‘ynoq” tajriba-sinov maydonida ma‘muriy va ishlab chiqarish binolarini qurish, shuningdek, Nukus tumani “Samanbay” tajriba-sinov maydonida laboratoriya binosi va xostel qurish hamda ushbu hududni obodonlashtirish bo‘yicha xarajatlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi respublika budjeti, tijorat banklari kreditlari va qonun hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi;

Xalqaro innovatsiya markazining ilmiy laboratoriyalarini zamonaviy uskunalar bilan jihozlash, shu bilan birga zarur sarflanadigan materiallar va butlovchi buyumlar bilan uzluksiz ravishda ta‘minlash, shuningdek, “My garden in the Aral Sea” (“Oroldagi bog‘im”) agro va ekoturizm loyihasini amalga oshirish bo‘yicha xarajatlar Innovatsion rivojlanish va novatorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi.

5. Xalqaro innovatsiya markazi direktoriga, zarur hollarda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan kelishilgan holda Xalqaro innovatsiya markazining ijro apparati tuzilmasiga Innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalari qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan qo'shimcha shtat birliklarini kiritish huquqi berilsin.

6. Xalqaro innovatsiya markazi O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, Moliya vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan birgalikda 2020-yil 1-mayga qadar Xalqaro innovatsiya markazi huzuridagi Orolbo'yida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish tartibini nazarda tutgan holda ushbu jamg'arma to'g'risidagi nizomning yangi tahriri loyihasini ishlab chiqsin va tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin.

7. Xalqaro innovatsiya markazi O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan birgalikda doimiy ravishda vazirliklar, idoralar, ilmiy-tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari tomonidan ishlab chiqilgan Orol fojiasi oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy-innovatsion loyihalar, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orolbo'yi hududi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik Trast fondi grantlari va ulardan maqsadli foydalanilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda Vazirlar Mahkamasiga taqdim etib borsin.

8. “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ ikki oy muddatda Xalqaro innovatsiya markazining ma'muriy binosi va unga tutash hududlarni barcha zarur asbob-uskunalarni o'rnatgan holda elektr energiya bilan ta'minlashni o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirishi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

9. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi uch oy muddatda mavjud tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida “Mo'ynoq” tajriba-sinov maydoniga olib boruvchi ichki yo'l va Nukus tumanida “Samanbay” tajriba-sinov maydoniga olib boruvchi 2,1 km uzunlikdagi yo'l (4R 176-G), shuningdek, Xalqaro innovatsiya markazi ma'muriy binosiga kirishdagi 650 m uzunlikdagi yo'llarda Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika budjeti mablag'lari hisobidan ta'mirlash ishlari amalga oshirilishini ta'minlasin.

10. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi bilan birgalikda ikki oy muddatda Nukus shahar Markaziy bozoridan Nukus tumanidagi Xalqaro innovatsiya markazi hududigacha bo'lgan yo'nalishda muntazam jamoat transporti qatnovi tashkil etilishini ta'minlasin.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Orolbo‘yi xalqaro innovatsiya markazini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3975-son qaroriga ilovaga muvofiq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilsin.

12. Mazkur qaror ijrosi quyidagi tartibda amalga oshirilsin:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi A.A. Abduvaxitov — mazkur qaror ijrosining mas‘ul vazirlik, idora va tashkilotlar tomonidan sifatli, to‘liq va o‘z vaqtida bajarilishini tashkil qilsin, ular rahbarlarining bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisobotlarini qabul qilsin hamda aniqlangan kamchiliklarni o‘z vaqtida bartaraf etsin;

O‘zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vaziri I.Y. Abdurahmonov — Orolbo‘yi hududida innovatsion va ilmiy ishlanmalarni keng joriy etsin, Xalqaro innovatsiya markazining innovatsion va ilmiy faoliyatini muvofiqlashtirsin, mazkur qarorda belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirishda mas‘ul vazirlik, idora va tashkilotlarga uslubiy va amaliy yordam ko‘rsatsin hamda uning ijrosi bo‘yicha 2020-yil 1-iyunga qadar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga yakuniy axborot kiritsin;

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Q.R. Sariyev — Xalqaro innovatsiya markazining samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi, shu jumladan tegishli infratuzilma obyektlarining barpo etilishini, ushbu tadbirlarning mazkur qarorga muvofiq Qoraqalpog‘iston Respublikasining respublika budjeti mablag‘lari hisobidan o‘z vaqtida moliyalashtirilishini ta‘minlasin.

Xulosa qilib aytganda jahon iqtisodiyotida davlat rolini pasaytirish va norasmiy faoliyatni kamaytirish, biznes uchun qulay va uzoq muddatli barqaror innovatsion raqobat muhitini yaratish, jismoniy shaxs va korporativ soliqlar ko‘lami va sonini qisqartirish hamda soddalashtirish, moliyaviy tizimning shaffofligiga erishish, shuningdek, raqamli elektron onlayn platformalar orqali davlat boshqaruvi sifatini oshirish va shaffofligini ta‘minlash, raqamli axborot texnologiyalari va elektromobil transporti uchun ommaviy raqamli infratuzilma tizimini yaratish, mehnat zahiralari innovatsion mobilligini ta‘minlash, shuningdek, raqamli axborot texnologiyalari bo‘yicha yuqori malakali texnik-muhandis va boshqa aniq fanlar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash tizimli mexanizmini yo‘l-ga qo‘yish orqali mehnat unumdorligini oshirish dolzarb vazifalar bo‘lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Prezidentimizning oliy majlisidagi murojatnomasi. 2018-yil 28-dekabr
2. Yo`ldoshev N.Q. va boshqalar. «Innovatsion menejment». Darslik. 2011y. — 312 b
3. Iqtisodiyot nazariyasi
4. B.Y. Xodiyev, Sh.Sh. Shodmonov – “Iqtisodiyot Nazariyasi” – 2017
5. O. Olimjonov - “Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida soliq siyosati” – 1992